

INSTRUMENTAÇÃO PARA O ENSINO DE ECOLOGIA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA ESCOLA

 DOI: 10.5281/zenodo.6123189

Jader Luís da Silveira

Graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG, MBA Executivo em Saúde pela Universidade Candido Mendes - UCAM, Especialização em Análises Clínicas e Microbiologia pela Universidade Candido Mendes - UCAM, Especialização em Uso Educacional da Internet pela Universidade Federal de Lavras - UFLA, Especialização em Gestão de Instituições Federais de Educação Superior na Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, Especialização em Docência com Ênfase na Educação Básica pelo Instituto Federal Minas Gerais - IFMG e Especialização em Docência com Ênfase na Educação Inclusiva, pelo Instituto Federal Minas Gerais - IFMG.

Joice Aparecida Rodrigues Cunha

Possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Alfenas(2015).

Marden Daniel Muniz

Especialização em Enfermagem Obstétrica pela Universidade de Franca-UNIFRAN (2011). Especialização em Atenção Básica em Saúde da Família, área de concentração Saúde da Família pela UFMG (2012).

RESUMO

Muito mais que a simples causa do meio ambiente, a educação ambiental voltada para a sustentabilidade analisa um amplo espectro de fatores que leva em consideração também os indivíduos afetados pelas atividades e ameaças a comunidades sujeitas às consequências danosas das práticas predatórias. Assim deve-se também ter em mente que a educação ambiental voltada para a sustentabilidade tem que prever a redução da vulnerabilidade dessas pessoas. A educação ambiental deve ser entendida em seu sentido mais amplo, voltada para a formação de pessoas para o exercício da cidadania responsável e consciente, e para uma percepção ampliada sobre os ambientes no qual estão inseridas.

Palavras-chave: Ecologia. Educação Ambiental. Prática. Escola.

ABSTRACT

Much more than a simple question of the environment, environmental education focused on sustainability analyzes a broad spectrum of factors that takes into account also the individuals affected by the activities and threats to communities subject to the harmful consequences of predation. Thus one should also keep in mind that environmental education focused on sustainability has to provide for the reduction of vulnerability of these people. Environmental education must be understood in its broadest sense, dedicated to training people for the exercise of responsible citizenship and conscious, and an enlarged about environments in which they operate perception.

Keywords: Ecology. Environmental education. Practice. School.

INTRODUÇÃO

A construção do conhecimento se torna mais efetiva com atividades práticas, uma vez que os alunos visualizam a informação que esta contida nos livros, tornando a discussão da atividade muito mais produtiva, e com uma participação crítica muito maior.

A natureza já não tem mais pontos de referência na sociedade atual. As pessoas são arrastadas pelas novas tecnologias e cenários urbanos, e existe pouco da relação natural que havia com a cultura da terra. Para que a situação não piore, é preciso agir, proteger o ambiente. Certamente, a aprendizagem será mais eficaz se a atividade envolver as situações da vida real, do meio em que vivem os alunos, sempre com o objetivo de demonstrar que, se bem aproveitados e preservados, os recursos do meio ambiente só trazem benefícios para todos.

É importante que sejam apresentadas praticas ecologicamente corretas para inculcir uma conscientização a cerca do meio ambiente desde cedo, e a escola tem a responsabilidade de dar suporte para o desenvolvimento de uma educação Ambiental de qualidade, estabelecendo o meio ambiente como patrimônio de todos, desenvolvendo atividades artísticas, experiências práticas, atividades fora de sala de aula, projetos, etc., conduzindo os alunos a serem agentes ativos e não passivos e meros espectadores.

JUSTIFICATIVA

A educação ambiental deve ser um exercício para a cidadania, e neste contexto, este estudo apresenta como objetivo diagnosticar as principais dificuldades e desafios enfrentados pela Educação Ambiental no ensino nas escolas públicas, tendo em vista que neste nível os educandos são bastante curiosos e abertos ao conhecimento, e além de adquirirem o conhecimento com facilidade, ainda repassam

para aqueles que estão ao seu redor, pois é comum uma criança ao chegar em casa repassar e comentar aquilo que aprendeu na escola, o que acaba levando e contribuindo para conscientização dos adultos.

Considerando a importância da temática ambiental é necessário que se desenvolvam conteúdos, ou seja, meios que possam contribuir com a conscientização de que os problemas ambientais dizem ser solucionados mediante uma postura participativa de professores, alunos e sociedade, uma vez que a escola deve proporcionar possibilidades de sensibilização e motivação para um envolvimento ativo dos mesmos.

PROBLEMAS AMBIENTAIS, DANOS À COMUNIDADE E EDUCAÇÃO

Baseado na notícia sobre deslizamento de terra no Vale do Rio Doce em Minas Gerais, do site R7 (mostrada abaixo), é possível levantar algumas questões, que serão discutidas logo em seguida da reportagem.

“DESLIZAMENTO DE TERRA MATA CINCO PESSOAS DENTRO DE CASA NO VALE DO RIO DOCE

Um morador ainda estaria sob os escombros, segundo o Corpo de Bombeiros

Um deslizamento de terra soterrou seis pessoas dentro de casa e matou pelo menos quatro na zona rural de Sardoá, no Vale do Rio Doce. Foram confirmadas as mortes de duas crianças e três adultos - uma mulher e dois homens. Uma pessoa continua desaparecida.

Uma plantação de eucalipto localizada em um terreno íngreme ao lado da casa cedeu por causa das fortes chuvas que atingem a região desde o fim de semana. A terra deslizou e as árvores cobriram a casa.

O secretário de Administração e Governo, Marcos Reis, ajuda na localização de sobreviventes. — Todos estão ajudando para encontrar sobreviventes, mas há risco até para quem trabalha no resgate. Onde tira um pedaço de terra, o barranco cai e deixa o corpo coberto de lama até o joelho. Na lateral da casa há uma plantação de eucalipto. A chuva molhou muito o terreno e provocou o deslizamento da terra sobre a casa.

O secretário afirma ter visto o corpo de uma mulher e de um rapaz serem retirados sem vida sob os escombros. Os nomes das vítimas ainda não foram divulgados.

Rinaldo Firmino, da secretaria de Assistência Social, também ajudou no resgate. — Tentavam tirar duas crianças soterradas, mas a terra desceu novamente e interrompeu o trabalho. A gente torce, mas é difícil encontrar alguém vivo.

Pelo menos quarenta pessoas ajudam no resgate, entre bombeiros, policiais e voluntários. A região enfrenta fortes chuvas nesta semana. Somente hoje, O Corpo de Bombeiros em Governador Valadares recebeu cerca de 50 chamados sobre riscos de deslizamento e alagamento.

(...)”

Fonte: R7,

Deslizamento de terra mata cinco pessoas dentro de casa no vale do Rio Doce.

Disponível em: <<http://noticias.r7.com/minas-gerais/deslizamento-de-terra-mata-cinco-pessoas-dentro-de-casa-no-vale-do-rio-doce-18122013>>. Acesso em 20 de dezembro de 2013.

Questões a serem levantadas:

1) Que ecossistema está sendo noticiado pela mídia na matéria selecionada?

Os deslizamentos são mais comuns na periferia das cidades, onde as terras com menor valor de mercado ou simplesmente ocupadas por imigrantes estão situadas em topografias acidentadas, conhecidas como encostas, ou até mesmo no topo de morros. O mesmo raciocínio apresentado em relação às matas ciliares pode ser utilizado para entender os deslizamentos, pois a vegetação presente nas encostas é capaz de absorver a água das chuvas e evitar o carregamento de grandes quantidades de sedimentos para as áreas mais baixas.

2) Quais os principais problemas ambientais da matéria selecionada e quais as consequências destes impactos ao ecossistema?

Os deslizamentos de terra consistem num processo de desgaste dos solos, onde as áreas com declividade sofrem a ação da força das águas das chuvas. A construção de moradias e a retirada da vegetação tornam o solo desprotegido e sujeito a desbarrancamentos.

Os deslizamentos de terra ocorrem quando o solo que está sobre uma camada rochosa sofre desagregação devido a alguns dos fatores citados acima e literalmente escorrega sobre essa camada. O que faz com que o solo permaneça coeso, dentre outras forças, é o atrito existente entre as partículas que o compõem e o leito de rocha. O deslizamento ocorrerá quando a força da gravidade atuando sobre a encosta for maior que o atrito existente entre as partículas.

Se o deslizamento ocorrer na presença de chuva, em locais íngremes com transporte de fragmentos de rocha e solo identificáveis, dizemos que ocorreu um “escorregamento” de terra. Já se o deslizamento ocorrer com presença intensa de água a ponto de não se poder identificar a parte líquida da sólida, dizemos que ocorreu uma “corrida de massa” ou simplesmente “corrida” ou “fluxo”. As corridas de massa são comuns em locais onde ocorre o degelo de geleiras. A massa de detritos escorre por vários quilômetros com velocidade variável dependendo da inclinação, altitude do local e quantidade de água, mas se a velocidade for muito alta e envolver uma grande quantidade de detritos dizemos que houve uma avalanche.

3) Quais os organismos que podem direta e indiretamente serem afetados pelo (s) problema(s) ambiental(is) citado(s)?

Os deslizamentos, assim como outros movimentos de massa, fazem parte da dinâmica natural de transformação e formação da crosta terrestre e estão relacionados também a fenômenos naturais como gravidade e variações climáticas. Acontece que, quando estes movimentos acontecem em locais onde ocorre a ocupação humana os resultados podem ser desastrosos. Em uma situação de deslizamento, casas inteiras, rodovias e tudo o que estiver no caminho pode ser levado encosta abaixo ou acabar soterrado. O problema é que na maioria das vezes a situação poderia ser evitada.

Uma forma de evitar o deslizamento é não desmatando ou reflorestando as áreas de encosta, mas isso deve ser feito com a ajuda de algum profissional que poderá indicar quais tipos de plantas podem ser utilizadas no local. Geralmente árvores ou plantas com raízes curtas como a bananeira ou que acumulam água próxima a raiz como os coqueiros tendem a piorar a situação. Já gramíneas, capim e algumas qualidades de leguminosas ou outras plantas com raízes profundas tendem a manter a coesão do solo e protegê-lo evitando deslizamentos.

A partir daí, torna-se importante a educação ambiental na escola por meio do ensino de Ecologia.

A escola educa; por sua vez também é responsável pela sociedade. A educação ambiental é uma forma abarcante de educação, através de um processo pedagógico participativo que procura infiltrar no aluno uma consciência crítica sobre os problemas do ambiente.

É indiscutível a necessidade de conservação e defesa do meio ambiente. Para tanto, os indivíduos precisam ser conscientizados e, para que esta tomada de consciência se alastre entre presentes e futuras gerações, é importante que se trabalhe a educação ambiental dentro e fora da escola, incluindo projetos que envolvam os alunos.

Uma das formas que pode ser utilizada para o estudo dos problemas relacionados ao meio ambiente é através de uma disciplina específica a ser introduzida nos currículos das escolas, podendo assim alcançar a mudança de comportamento de um grande número de alunos, tornando-os influentes na defesa do meio ambiente para que se tornem ecologicamente equilibrados e saudáveis. Porém, estes projetos precisam ter uma proposta de aplicação, tratando de um tema específico de interesse dos alunos, e não longe da proposta pedagógica da escola.

A ação direta do professor na sala de aula é uma das formas de levar a educação ambiental à comunidade, pois um dos elementos fundamentais no processo de conscientização da sociedade dos problemas ambientais é o educador. Este tem o poder de desenvolver, em seus alunos, hábitos e atitudes sadias de conservação ambiental e respeito à natureza, transformando-os em cidadãos conscientes e comprometidos com o futuro do país.

É preciso proteger o ambiente. A educação ambiental além de ser um processo educacional das questões ambientais, alcança também os problemas socioeconômicos, políticos, culturais e históricos pela interação de uma forma ou de outra destes campos com o meio ambiente. Sua aplicação tem a extensão de auxiliar na formação da cidadania, de maneira que extrapola o aprendizado tradicional, fomentando o crescimento do cidadão e conseqüentemente da Nação, daí a sua importância. Pela sua plenitude e abrangência, a educação ambiental como disciplina incrementa a participação comunitária, conscientizando todos os participantes, professores, alunos e a comunidade estudada, ante a interação necessária para o seu desenvolvimento.

A educação ambiental é hoje o instrumento mais eficaz para se conseguir criar e aplicar formas sustentáveis de interação sociedade-natureza. Este é o caminho para que cada indivíduo mude de hábitos e assuma novas atitudes que levem à diminuição da degradação ambiental, promovam a melhoria da qualidade de vida e reduzam a pressão sobre os recursos ambientais.

É possível criar uma aula relacionando o assunto: o problema ambiental envolvido (deslizamentos de terra), o ensino de Ecologia e a educação ambiental. Isso será tratado no próximo tópico.

ROTEIRO DE AULA

A aula envolve parte teórica e prática, com explicação dos tópicos do tema a ser tratado: o ensino de Ecologia baseado nos problemas ambientais (o deslizamento de terra) e a educação ambiental.

Esta aula é dividida em 2 partes:

- A teoria aplicada em sala de aula;

- A produção de material de material para aula prática, no caso o jogo;
- A execução do jogo em aula de aula.

Cronograma

- 1ª aula - aula teórica;
- 2ª aula - aula prática: execução do jogo.

OBJETIVOS DA AULA

- Conhecer diferentes formas de obter informações (observação direta, experimentos, publicações, imagens e consulta oral);
- Identificar e selecionar as informações de forma organizada, conforme o tipo de análise pretendida (textos, desenhos, tabelas, gráficos, esquemas, etc.);
- Comparar, relacionar e deduzir informações;
- Sintetizar resultados;
- Expressar dúvidas, ideias, conclusões e formular questionamentos;
- Apontar novos caminhos, novos problemas;
- Entender a Biologia como ciência, ou seja, como um fazer humano, portanto relativa, temporária e sujeita a conjunção social;
- Perceber a natureza em sua complexidade e dinâmica;
- Desenvolver capacidade de atividades em grupo;
- Desenvolver a prática do debate científico e o raciocínio lógico-dedutivo e teórico;
- Uso da forma lúdica de ensino, através de jogo.
- Aplicar os conhecimentos sobre cadeia alimentar.

METODOLOGIA

AULA TEÓRICA

Enchentes e deslizamentos de terra no Brasil

Sem o devido planejamento, a urbanização brasileira não foi acompanhada de obras estruturais compatíveis com as características naturais e com a velocidade das transformações socioeconômicas. Em várias localidades, as enchentes e os deslizamentos de terra representam um desafio constante para a nossa sociedade, em especial para as pessoas de baixa renda.

As enchentes podem ser encaradas como uma ocorrência natural, quando o volume d'água de um rio transborda em direção das margens. A ocupação irregular e a retirada da mata ciliar que acompanha o trajeto dos rios promovem o aumento do escoamento superficial em direção dos cursos dos rios, potencializando as enchentes. A duplicação de vias expressas em direção das várzeas dos rios, assim como a canalização e a retificação dos cursos d'água superficiais modificaram a dinâmica hidrológica e dos solos, agravando os riscos de assoreamento dos rios e das enchentes. As águas também encontram outro obstáculo: o lixo acumulado em bueiros, ruas e avenidas, que se juntam aos sedimentos e extravasam os canais. A combinação de chuvas convectivas, concentração populacional, ocupação irregular e a falta de planejamento podem ser consideradas os maiores fatores que conduzem ao cenário de catástrofes que somos obrigados a conviver na época das estações chuvosas.

Já os deslizamentos de terra consistem num processo de desgaste dos solos, onde as áreas com declividade sofrem a ação da força das águas das chuvas. A construção de moradias e a retirada da vegetação tornam o solo desprotegido e sujeito a desbarrancamentos. Essas ocorrências são mais comuns na periferia das cidades, onde as terras com menor valor de mercado ou simplesmente ocupadas por imigrantes estão situadas em topografias acidentadas, conhecidas como encostas, ou até mesmo no topo de morros. O mesmo raciocínio apresentado em relação às matas ciliares pode ser utilizado para entender os deslizamentos, pois a vegetação presente nas encostas é capaz de absorver a água das chuvas e evitar o carregamento de grandes quantidades de sedimentos para as áreas mais baixas.

Como propostas concretas para reduzir os impactos ou até mesmo evitar tais problemáticas, existem opções que têm encontrado êxito em algumas cidades

brasileiras. A construção dos parques lineares, por exemplo, chama a atenção, pois são projetos capazes de integrar uma série de benefícios para a sociedade. Esses parques são dispostos de maneira paralela aos cursos d'água, com a vantagem de recuperar as áreas de mata ciliar e, ao mesmo tempo, ajudar a absorver a água das chuvas e reduzir a velocidade do escoamento superficial. Os parques também oferecem a possibilidade de realizar a integração dos trechos de mata e recursos hídricos que estão espalhados e fragmentados nas áreas urbanas.

A reutilização da água das chuvas, muito conhecida no sertão nordestino como cisternas, ganham novos contornos no meio urbano. Condomínios residenciais e centros empresariais podem aproveitar esse enorme volume de água para limpeza e jardinagem, isso sem precisar de tratamento específico, que geraria mais gastos. Em última hipótese, com um tratamento mais simplificado, as águas de reutilização podem ser usadas em sistemas de descargas domésticas. Essa prática pode contribuir para a redução do volume de água que vai em direção a córregos e bueiros.

Outro fator que contribui para a formação de pancadas de chuva são as alterações climáticas urbanas, como as ilhas de calor. Com relação às mudanças no clima urbano, a necessidade de reduzir os impactos das transformações provocadas pelo homem exige medidas mais rígidas, como o controle de emissão de poluentes e a aplicação do plano diretor municipal. Cidades como São Paulo e Cidade do México possuem rodízio de veículos, que consiste na proibição de circulação de automóveis em determinados setores da cidade, que varia de acordo com a placa do carro e horário de pico do trânsito.

Finalmente, os deslizamentos de terra representam um dos reflexos da desigualdade social do país. Não é possível simplesmente remover as pessoas que vivem nas áreas de riscos, mas planejar a ocupação das cidades e a utilização dos recursos públicos na construção de moradias populares ou linhas de crédito realmente acessíveis para aqueles que não possuem uma renda familiar elevada. É possível criar áreas residenciais de baixo impacto nas proximidades de áreas de encostas, desde que sejam respeitados determinados padrões de construção, como a utilização de técnicas de terraceamento e a recomposição da vegetação nativa.

Conteúdos básicos em ecologia

Ecossistema

Ecossistema é qualquer unidade (biossistema) que abranja todos os organismos de uma dada área, interagindo com o ambiente físico de tal forma que um fluxo de energia produza estruturas claramente definidas e ocorra uma ciclagem de materiais entre as partes vivas e não vivas. Ecossistema implica num conceito e não em uma unidade da paisagem. Não há limites para tamanho e complexidade. São sistemas abertos; não há limites definidos (conveniência do estudo). O ecossistema é caracterizado pelo ambiente de entrada com o sistema e o ambiente de saída.

Os ecossistemas apresentam um Ambiente de Entrada e um Ambiente de Saída que fazem a troca constante com o meio. A energia é uma entrada necessária, sendo o Sol a fonte de energia mais importante e sustenta diretamente a maior parte dos ecossistemas naturais da biosfera. Entretanto existem outras fontes que podem importantes para muitos ecossistemas, tais como vento, chuvas, fluxo de água, etc.

Dinâmica de Comunidades

Em um ecossistema, há muitos tipos de interações entre os componentes das diversas espécies. Pode-se classificar as relações entre seres vivos inicialmente em dois grupos: as intra-específicas, que ocorrem entre seres da mesma espécie, e as interespecíficas, entre seres de espécies distintas. É comum diferenciar-se as relações em harmônicas ou positivas e desarmônicas ou negativas. Nas harmônicas não há prejuízo para nenhuma das partes associadas, e nas desarmônicas há.

- **Relações intra-específicas harmônicas**

Relações que ocorrem em indivíduos da mesma espécie, não existindo desvantagem nem benefício para nenhuma das espécies consideradas. Compreendem as colônias e as sociedades.

- **Colônias**

Agrupamento de indivíduos da mesma espécie que revelam profundo grau de interdependência e se mostram ligados uns aos outros, sendo-lhes impossível a vida quando isolados do conjuntos, podendo ou não ocorrer divisão do trabalho.

- **Sociedades**

As sociedades são agrupamentos de indivíduos da mesma espécie que têm plena capacidade de vida isolada mas preferem viver na coletividade. Os indivíduos de uma

sociedade têm independência física uns dos outros. Pode ocorrer, entretanto, um certo grau de diferenciação de formas entre eles e de divisão de trabalho, como sucede com as formigas, as abelhas e os térmitas ou cupins.

- **Competição intra-específicas**

É a relação intra-específica desarmônica, entre os indivíduos da mesma espécie, quando concorrem pelos mesmos fatores ambientais, principalmente espaço e alimento. Essa relação determina a densidade das populações envolvidas.

- **Canibalismo**

Canibal é o indivíduo que mata e come outro da mesma espécie. Ocorre com escorpiões, aranhas, peixes, planárias, roedores, etc. Na espécie humana, quando existe, recebe o nome de antropofagia (do grego *anthropos*, homem; *phagein*, comer).

- **Relações interespecíficas harmônicas**

Ocorrem entre organismos de espécies diferentes. Compreendem a protocooperação, o mutualismo, o comensalismo e inquilinismo.

- **Comensalismo**

É uma associação em que uma das espécies — a comensal — é beneficiada, sem causar benefício ou prejuízo ao outro. O termo comensal tem interpretação mais literal: "comensal é aquele que come à mesa de outro".

Dinâmica de População

- **Propriedades do Grupo Populacional:**

População: qualquer grupo de organismos da mesma espécie que ocupa um espaço determinado e funciona como uma parte de uma comunidade biótica.

Comunidade Biótica: conjunto de populações que funcionam como uma unidade integradora, através de transformações metabólicas co-evoluídas numa dada área de habitat físico.

Características de uma população: densidade, natalidade, mortalidade, distribuição etária, potencial biótico, dispersão e forma de crescimento. E características genéticas: adaptatividade, fitness reprodutivo e persistência.

Cadeia Alimentar

Cadeia alimentar é a sequência de organismos que, dentro de um ecossistema, servem de alimento um ao outro.

Na cadeia alimentar, há passagem de alimento - e, portanto, de energia - de um organismo para outro. A energia do Sol, captada pelas plantas na fotossíntese, é armazenada nas substâncias que elas produzem, como a glicose. Uma parcela dessas substâncias acaba fazendo parte do corpo das próprias plantas (raízes, caules, folhas, frutos), que servem de alimento para os herbívoros. Em seguida, esse alimento - e a energia que ele contém - é transferido para os demais elos da cadeia, até chegar aos animais da margem.

Logo após a aula teórica, os alunos serão orientados a participar de uma aula prática em Ecologia, por meio de um jogo sobre a Cadeia Alimentar.

AULA PRÁTICA

Despertar o interesse dos alunos é papel fundamental de qualquer professor. Os métodos tradicionais, como aulas expositivas e avaliações, nem sempre são bem aceitas em sala de aula e acabam criando certa “apatia” nos alunos em relação a alguns conteúdos. Sendo assim, torna-se importante o desenvolvimento de novas práticas pedagógicas com o intuito de fazer com que os alunos aprendam de uma maneira diferenciada dos métodos tradicionais.

Outro fator importante do aprendizado que pode não ser explorado pelas técnicas tradicionais é a “valorização” do ambiente que os alunos vivem. Em Biologia, muitos professores focam suas matérias em ecossistemas e biomas distantes da realidade do aluno. Isso acaba resultando numa compreensão incompleta dos alunos, uma vez que essa realidade é diferente daquela que eles vivem. Portanto, é necessário que se aborde e se valorize cada vez mais os ambientes que cercam a Escola, pois, antes de preservar é preciso conhecer.

“CADEIAS DA IMAGINAÇÃO”

Nesta aula serão trabalhados os conceitos de cadeia alimentar através de um jogo lúdico, “Cadeias da Imaginação”. Esse jogo orienta como desenvolver uma aula de cadeias alimentares por meio de um jogo simples de respostas e perguntas.

O professor poderá introduzir conceitos importantes do assunto Cadeias Alimentares, através de um jogo em que os alunos conseguirão construir conhecimentos deste assunto, de forma divertida.

Como montar?

Os alunos devem procurar uma figura (ou várias) do bioma Mata Atlântica, e cole numa cartolina, ocupando todo o espaço. Pesquisar também algumas figuras de exemplares de fauna e flora deste bioma, conforme listagem abaixo, e numere estes exemplares, sem nomeá-los. Isto será útil para os alunos reconheçam a fauna e flora sem condicionar a nomes, ligar as imagens ao seu papel desempenhado no ambiente. Cole sobre a figura da Mata Atlântica as figuras dos exemplares, alternadamente, de acordo com o local em que cada espécie vive.

Exemplo:

1- Anta	7- Tie-Sangue (pássaro)
2- Onça	8- Imbaúba
3- Borboleta	9- Centopeia
4- Muriqui (primata)	10- Decompositores (Fungos e Bactérias)
5- Cobra	11- Mosca
6- Angico	12- Formiga
	13- Urubu

Procurar também imagens de algumas espécies exóticas (espécies não endêmicas da região), numere-as, mas não as cole no cartaz, pois estas espécies ficarão disponíveis para que coloque, caso queira.

Depois de demonstradas as espécies, fazer cartas com cartolina (semelhantes a cartas de baralho) onde foram escritas perguntas sobre como as espécies, representadas por números ou figuras, se relacionam.

Exemplos:

Como essas espécies se relacionam entre si?

Como essas espécies se relacionam entre si?

Como essa espécie se relaciona com a floresta?

Não se deve colocar os nomes das espécies, pois a ideia é instigar os alunos a conhecer a flora e fauna locais. As cartas devem conter todas as relações possíveis entre 2 ou 3 espécies, sejam elas animais, vegetais ou microrganismos.

Para incrementar, é interessante utilizar as fotos de espécies exóticas, que devem ser afixadas no cartaz quando houver alguma carta perguntando: “Qual a relação entre 1 e 15?” Por exemplo. Existem 3 cartas com perguntas sobre os possíveis impactos que as espécies exóticas podem provocar no ambiente.

Regras:

- 1 - Dividir a turma em 4 grupos.
 - 2 - Cada grupo deve retirar uma carta por vez.
 - 3 - O grupo deverá, conforme a pergunta da carta, narrar uma história demonstrando a relação entre as espécies presentes na situação, ou qual o possível impacto que ela pode trazer ao ambiente.
 - 4 - Os outros grupos avaliam a história contada como certa ou errada.
 - 5 - O professor deve mediar a opinião dos alunos explicando se a narrativa está totalmente certa, parcialmente certa ou errada.
- *Narrativa certa:* 15 pontos.

- *Parcialmente certa*: 5 pontos.
- *Incorreta*: 0 pontos.

6 - O grupo que atingir 60 pontos primeiro, ganha o jogo.

Esse jogo pode ser aplicado aos alunos do ensino médio ou ensino fundamental, a diferença deve estar focada na riqueza de detalhes. O professor pode facilmente adaptá-lo para sua turma independente da idade de seus alunos. Os biomas podem também ser alterados assim como a espécie presente nele, o exemplo usado foi a Mata Atlântica, pois se encontra muito próximo da região onde vivemos, porém pode estar distante de outras. Além disso, é possível abordar outros biomas como o Cerrado e Caatinga ou mesmo a Floresta Amazônica.

O jogo pode ser usado no começo do módulo de cadeias alimentares, interações ecológicas ou mesmo na aula do bioma utilizado com o intuito de introduzir a matéria à turma. Ou pode ser utilizado no fim dos módulos citados acima como forma de fixação dos conteúdos ministrados, ou na forma de avaliação (professor observará quais alunos são mais participativos, quais grupos apresentaram melhores argumentos e quais grupos tiveram maior dificuldade).

Outro importante ponto do jogo é demonstrar algumas espécies que vivem nos biomas brasileiros, como eles se relacionam e como a introdução de espécies exóticas pode ser agressiva a esses ambientes. É importante salientar que os seres vivos vivem em estreita relação e que qualquer alteração pode provocar profundas alterações em sua maneira de viver.

É importante avaliar o aluno numa perspectiva formativa e estar atento à construção de conhecimentos conceituais, comportamentais e atitudinais de nossos alunos. Por isso é importante estar atento a todo o percurso do aluno enquanto aprende: suas ideias iniciais, aquelas apresentadas durante a investigação, à maneira que relaciona com os colegas, sua atitude investigativa e crítica, no decorrer da aula.

Para garantir que todos os alunos façam associações, e não só os mais competitivos e/ou participativos, após o jogo peça para que cada um faça duas associações diferentes, por escrito, utilizando os mesmos organismos da figura. Se quiser, selecione organismos diferentes dos utilizados no jogo e direcione toda a turma a pensar nas relações existentes com os novos organismos.

CONCLUSÃO

É preciso proteger o ambiente. A Educação Ambiental além de ser um processo educacional das questões ambientais, alcança também os problemas socioeconômicos, políticos, culturais e históricos pela interação de uma forma ou de outra destes campos com o meio ambiente. Sua aplicação tem a extensão de auxiliar

na formação da cidadania, de maneira que extrapola o aprendizado tradicional, fomentando o crescimento do cidadão e conseqüentemente da Nação, daí a sua importância.

Pela sua plenitude e abrangência, a Ecologia e Educação Ambiental como disciplinas incrementam a participação comunitária, conscientizando todos os participantes, professores, alunos e a comunidade estudada, ante a interação necessária para o seu desenvolvimento.

O surgimento e desenvolvimento da Educação Ambiental como método de ensino estão diretamente relacionado ao movimento ambientalista, pois é fruto da conscientização da problemática ambiental. A Ecologia, como ciência global, trouxe a preocupação com os problemas ambientais, surgindo a necessidade de se educar no sentido de preservar o meio ambiente.

Considerando a importância da temática ambiental é necessário que se desenvolvam conteúdos, ou seja, meios que possam contribuir com a conscientização de que os problemas ambientais dizem ser solucionados mediante uma postura participativa de professores, alunos e sociedade, uma vez que a escola deve proporcionar possibilidades de sensibilização e motivação para um envolvimento ativo dos mesmos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CHEDA, L. E. **Biologia Integrada**: manual do professor. São Paulo: FTD, 2002. p. 210 – 211.

MEDEIROS, Monalisa Cristina Silva. RIBEIRO, Maria da Conceição Marcolino. FERREIRA, Catyelle Maria de Arruda. **Meio ambiente e educação ambiental nas escolas públicas**. Disponível em: <http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=10267&revista_caderno=5>. Acesso em 16 de dezembro de 2103.

ODUM. Ecologia. 1985.

ROCHA, Marina Silva. **Jogo – Cadeias Alimentares**. Escola de Educação Básica e Profissional da UFMG - Centro Pedagógico. Belo Horizonte – MG. Disponível em: <http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?pagina=espaco%2Fvisualizar_aula&aula=15812&secao=espaco&request_locale=es>. Acesso em 16 de dezembro de 2013.

R7. **Deslizamento de terra mata cinco pessoas dentro de casa no Vale do Rio Doce**. Minas Gerais. Disponível em: <<http://noticias.r7.com/minas-gerais/deslizamento-de-terra-mata-cinco-pessoas-dentro-de-casa-no-vale-do-rio-doce-18122013>> Acesso em 20 de dezembro de 2013.